

O'ZBEKISTON HUDUDIDA YOZUVNING PAYDO BO'LISHI XUSUSIDAGI ILMIY
QARASHLAR

Normatova Firuza Amonovna

Termiz davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11643324>

Annotasiya. Ushbu maqola O'zbekiston hududida yozuvning paydo bo'lishi rivojlanishi, yozuvlarning turlari, ularni o'rgangan olimlar, yozuvning rivojlanish bosqichlari to'g'risidagi nazariyalar va qarashlarga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Piktografik yozuv usuli, Mixxat yozuvlar, Sopollitepaning piktografik yozuvi, Jarqo'ton piktografik yozuvi, G'oz yodgorligi piktografik yozuvi, Qadimgi Baqtriya yozuvi, Oromiy yozuvlar.

KIRISH

O'zbekiston tarixida dolzarb mavzu sanalagan yurtimizda yozuvning paydo bo'lishi masalasidir. Inson ongidagi fikrning dastavval tosh qoyalarda, sopol va metall parchalarida, hayvon terilarida va nihoyat qog'ozda ifodalanishi bu yozuvdir. Shuni ta'kidlash joizki yozuv-insoniyat tomonidan yaratilgan eng oliy kashfiyot bo'lib, u insoniyat tafakkuri tufayli yaratilgan ma'naviy boyliklarni avloddan avlodga yetkazib beruvchi bebaho vosita hisoblanadi. Jahon tarixidan bizga ma'lumki, yuksak ma'naviyat va boy madaniyatga ega bo'lgan har bir xalqning o'z yozuvi mavjud bo'lgan. Bugungi voqeligimiz, hayotning taraqqiyot oqimi o'tmish merosimizni har tomonlama chuqur o'rganishni taqozo etmoqda. Insoniyat tafakkuri taraqqiyotining eng oliy mahsullaridan biri, bo'lgan yozuvni shumerliklar miloddan avvalgi IV ming yillikda ixtiro qilgan. Eng dastlabki yozuv usuli fanda piktografik belgilar deb ataladi. Shumer piktografik yozuvi dastavval surat tariqasida vujudga kelgan. Insonlar tabiatda bor va uchraydigan narsalarning surati yordamida o'z fikrlarini ifodalashgan. Bunda hayvonat va o'simlik dunyosi, tabiat jismlari, sayyoramiz yo'ldoshlari tasvirlaridan eng ko'p foydalanilgan. Piktografik belgili yozuvlar Qadimgi Sharqning ko'plab hududlarida, jumladan Qadimgi Hindiston, Eron, Xitoy va O'zbekistonning janubiy viloyatlarida topilgan.¹

Vatanimizda yozuvning taraqqiyoti uzoq davom etgan tarixiy jarayondir. Yozuv O'zbekistonda qadimgi Sharq sivilizatsiyalari, xususan Ikki daryo oralig'i, Misr, Xarappa va

¹ Choriev Z, Shaydullaev Sh, Annaev T. O'zbekiston hududida yozuvning paydo bo'lishi va taraqqiyoti. Toshkent, Yangi asr avlodi. 2007, 4-bet.

qadimgi Xitoy sivilizatsiyalarida bo'lgani kabi oddiydan murakkabga, bosqichma-bosqich uzoq davom etgan. Qadimgi davr tarixi, ularni o'rganish va sharhlash, zamonaviy tarix fanining dolzarb msalalaridan biridir. Ko'hna Sharq tarixida qadimgi yozuvlarni jamlash, ularni deshifrovka qilish, ya'ni sharhlash ishlari jaxon tarixida fransuz olimi J. F. Shampolon faoliyati bilan bog'liq bo'lib, bu yo'nalish tarix fanida XVIII asrning oxirida shakllangan.² Rus tarixshunoslik va sharqshunoslik fanlarida qadimgi yozuv turlarining shakllanish shart-sharoitlari, uning o'ziga xos asosiy taraqqiyot bosqichlarini yoritish ilk bora V. A. Istrin nomi bilan bog'liq.³ XX asrning 60 – yillarida rus tiliga qadimgi xatlarni deshifrovkasi uslubi va muammolari tarixiga bag'ishlangan asarlar tarjima qilindi. Bular chex tarixchi filologi Chestmir Loukotkining “Yozuvning taraqqiyoti”⁴ va mashhur nemis olimi Iogannes Fridrixning “Unutilgan tillar va yozuvlarning deshifrovkasi” asari tarjima qilingan.⁵ 1963-yilda nemis olimi Ernest Dyubelxoferning “Belgilar va ajoyibotlar” kitobi nashr etiladi. Ernest Dyubelxofer Iogannes Fridrixdan farqli o'laroq o'zining asarida ibtidoiy (qadimiy) zamonlarga borib taqaladigan yozuvning ilk ko'rinishlariga to'xtalib “buyum yozuv” fikrini suradi. “Buyum yozuv” yoki “Buyumiy yozuv” Ernest Dyubelxofer fikricha, keyinchalik piktografiya ya'ni “rasm xat” bilan almashgan. “Belgilar va ajoyibotlar” asari muallifi bu jarayonni shumer xatining taraqqiyoti misolida ta'riflaydi va buni “xatlardan mixxatlarga” deb ataydi.

Ernest Dyubelxofer fikricha, belgi – yozuv va umuman xat taraqqiyotida yozuv bitiladigan material juda muhim hisoblangan. Olim fikricha, Ikki daryo oralig'ining janubiy qismida buyumga mixxat uslubida yozish qulay bo'lganligi uchun yozuv uchun maxsus loy shakllar tayyorlangan.⁶ Yozuv uning birinchi bosqichi-belgi yozuvning kashf etilishi insoniyat tarixida buyuk madaniy to'ntarish hisoblanadi.

Yozuvda biz O'zbekiston hududida yozuvning paydo bo'lishi jarayonini Qadimgi Sharq xalaqlari xususan Shumer xalqlari yozuvi bilan madaniy aloqalari natijasida shakllanishi va ularning har birini o'ziga xos yozuv tizimi mavjudligiga ishora qildik. Shunday bo'lsada olim Afanaseva O'zbekiston hududida Sopolli madaniyatiga Andronova ko'chmanchilarining ta'siri bor degan asosni aytgan bo'lsa bu ilmiy qarash Oks sivilizatsiyasi hududlariga ega xulosani beradi, biz bu ilmiy qarashlarga keyinroq to'xtalgan holda Qadimgi shumer xalqlarining yozuv tizimi

² Шампальон Ж. Ф. О египетском иероглифическом алфавите, перевод, редакция и комментарии И. Г. Лившица. М.-Л., Издательство Академии наук, 1950.

³ Истрин В. А. Развитие письма. М., Издательство Академии наук, 1961.

⁴ Лоукотка Ч. Развитие письма. М., Издательство Академии наук, 1950.

⁵ Фридрих Иоганнес. Дешифровка забкгих письменностей и язкков. М., Издательство академии наук, 1961.

⁶ Дюбельхофер Э. Знаки и чудеса. М., Издательство восточной литературк. 1963, с. 5-6.

bilan bog'lab asoslamoqchimiz. Qadimgi Sharqning yozuv tizimidagi madaniy faollaridan eng qadimgisi Shumer bo'lib, u janubiy Mesopotamiyada miloddan avvalgi 3100- yillarda paydo bo'lgan proto elam yozuvining shirflanmagan qismlari qismlari Elam markazi Suzaga to'g'ri keladi. Proto elam yozuv tizimining mustaqil kelib chiqishi haqidagi tushunchaga boorish juda qiyindir, sababi Elam va Shumer shunchalik yaqin madaniy ta'sirga ega bo'lganki, bu asos butun tarixi davomida g'arbiy hududi bilan madaniy-ijtimoiy ta'sir o'tkazganligini aytish mumkin.⁷ Qadimgi Misr yozuvlarining paydo bo'lishi jarayonida ham Mesopotamiyaning ta'siri kuchli bo'lganligi asoslashda quyidagi faktlarga asoslanamiz, xususan Mesopotamiyadan tog'ridan-to'g'ri olib kelingan silindri muhrlar va kulol g'ildiragining mavjudligi, kulolchilik ishlab chiqarishiga va g'ishtli binolarning ko'plab qurilishiga ta'siri nihoyatda kuchli bo'lganligidan dalolat beradi.

Taniqli tarixchi va tarixchi arxeolog olimlar Z. Choriev va Sh. Shaydullaevlar "Inson tafakkuri taraqqiyotining qutlug' qadamlari" maqolasida O'rta Osiyoning qadimiy taraqqiyotida yuz bergan qutlug' qadamlardan biri-piktografik belgili yozuvning paydo bo'lishi deb hisoblaydilar. Mualliflar fikricha, bu jarayon O'rta Osiyo xususan vatanimiz hududida bronza asrida ya'ni miloddan avvalgi III-II ming yilliklarga oid ekanligini ta'kidlaydilar.⁸ Sherobod vohasidagi Ulanbuloqsoy o'zanining boshlangich oqimlari Dobilsoy deb ataladi. Dobilsoyning o'ng sohilida Dobilqo'rg'on yodgorligi joylashgan. Bu yodgorlikka ilk temir davrida asos solinganligi Ə.V. Rtveladze tomonidan 1974-yilda qayd etilgan¹. Dobilsoy yodgorligidan 10-12 km quyida G'oz qishlog'i joylashgan.

G'ozdan topilgan o'g'ir sirtida 13 ta belgining yozuv sifatida birga ifodalanganligini kuzatamiz. Ular toshga o'yib ishlangan, shakl jihatidan ham ancha rivojlangan – oddiy va murakkab shakllarda ifodalangan.

O'g'irdagi bitiklarni Misr ieroglif yozuvlari bilan taqqoslab ko'rdik. Albatta, bu oddiy taqqoslash edi. Chunki baqtriyaliklar Misr ieroglif uslubida yozishmagan. Shunday bo'lsada ikkita belgining o'zaro mos tushganligining guvohi bo'ldik. Biri «haqiqat», ikkinchisi «narigi dunyo» tushunchalarini berdi.

Qadimgi Sharqda oromiy yozuvning paydo bo'lishi bevosita semit qabilalari uyushmasiga kirgan oromiylar bilan bog'liq. Dastavval Suriyaning cho'l qismida istiqomat qilgan oromiylarning Suriya va Mesopotamiyaning dehqonchilik uchun qulay bo'lgan unumdor

⁷ Гельб И.Е. Опыт изучения письма. (основы граммотологии). V письмо. 2015

⁸ Choriev z, Shaydullaev Sh. Inson tafakkuri taraqqiyotining qutlug' qadamlari. Jayxun. TerDU xabarlari, 2006, 2, 19-31 betlar.

vohalariga kelib o'rnashishi miloddan avvalgi II ming yilning oxirida sodir bo'lgan. Miloddan avvalgi XI-VIII asrlarda oromiylarning Mesopotamiya hududida bir qancha kichik davlatlari vujudga kelgan. Suriyaning Damashq va Xamat xududlari oromiylarning muhim markazlari hisoblangan.

O'zbekistonda oromiy xatining eng qadimgi namunasi miloddan avvalgi V-IV asrga oid. Sopol idish – xum sirtiga bitilgan bu yozuv arxeolog olim M.Mambetullayev tomonidan Katta Aybuyirqal'a shahrini o'rganish davomida topilgan. Mutaxassislar fikricha bu xat bo'lagi tili xorazm emas, balki oromiy bo'lgan. Garchand shunday bo'lsada, bu xat oromiy yozuvining Oks va Yaksart oralig'idagi sarhadda tarqala boshlaganligining ilk namunasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi

O'zbekiston hududidagi qadimgi o'lkalarning (Baqtriya, So'g'd, Xorazm) miloddan avvalgi IV asrning oxiri va miloddan avvalgi I asrga qadar mavjud bo'lgan yozuvlar tarixiga murojaat etsak, tarixchi lingvist olim (V.A.Livshin, E.V.Rtveladze va h.k.) ahamoniylar Eron davlatining makedoniyalik Iskandar boshchiligidagi grek-makedon qo'shinlari tomonidan zabt etilishidan so'ng ham idora ishlarini oromiy tilida yurgizish davom etgan. Ayni bir vaqtda davlat ishlari yuritilishda qadimgi grek tili va yozuvi ham qo'llanilgan.⁹

Baqtriya o'lkasi tarkibiga Oks (Amudaryo)ning o'rta va yuqori oqimidagi xududlar, jumladan Tojikistonning janubiy qismi, Surxondaryo viloyati va Shimoliy Afg'onistonning Hindikush tog'lariga qadar erlar kirgan. Bu o'lka qadimgi Sharqda hozirda ham baqtriyona deb ataladigan ikki o'rkachli tuyalari, otlari va qimmatbaho la'l tosh (lazurit)lari bilan ham mashhur bo'lgan. Baqtriya yozuvining rivojlanishida yuqorida ta'kidlaganimizdek oromiy yozuvining o'rni muhim bo'lib, miloddan avvalgi II asrda oromiy-baqtriya yozuvi yuzaga kelgan. Eski Termiz (Tarmita) atrofidagi Fayoztepa o'rnidagi buddaviylik ibodatxonasini arxeolog L.I.Albaum tomonidan (1969 – 1976-yillar davomida) tadqiq etish jarayonida milodiy I asrga oid oromiy-baqtriya yozuvi uchragan. 2004-2006-yillarda arxeolog T.Annayev rahbarligidagi Fayoztepa ibodatxonasini qayta o'rganish jarayonida sopol sirtiga bitilgan davriy jixatdan miloddan avvalgi I milodiy I asr oralig'iga oid ikki xat bo'lagining topilishi oromiy-baqtriya yozuvi shakllanib rivojlana borish jarayonlarini bir qadar oydinlashtiradi.¹⁰ “Baqtriya yozuvi va tili”ning tarix, tilshunoslik va sharqshunoslik fanlariga kiritilishi bevosita mashhur olmon olimi V.Xenning nomi bilan bog'liq. 1957-yilda Shimoliy Afg'onistonning Bag'lon xududidagi Surhqo'tol deb

⁹ Ртвеладзе Э. В., Лившиц В. А. Памуатники древней письменности. Ташкент, Узбекистан, 1985.

¹⁰ Чориев З, Аннаев Т. Фаёзтепа О'рта Осиёнинг қадимги буддавийлик ибодатхонаси. Жайхун. ТерДУ хабарлари. 2005, 3-4, 19-бет.

nomlangan Kushon podsholari sharafiga bitilgan mahobatli xatning topilishi fanda baqtriya yozuvining o'rganilish tarixini boshlab bergan edi. V.Xenning tomonidan «Katta Surqo'tol yozuvi»ning to'liq o'qilishi "Baqtriya yozuvi" atamasining fanga kiritilishiga va unga qadar bu kabi xat namunalarga nisbatan "tohar", "kushon" va "kushon-baqtriya" xatlari kabi nomlarning qo'llanishiga batamom chek qo'ydi.¹¹

Eng qadimgi baqtriya yozuvlari qayd etilgan yodgorliklardagi inshoot va madaniy qatlamlar va ularning sanalari.

1. Mirzaqultepa. Miloddan avvalgi I milodiy I asrlar.
2. Fayoztepa. Milodiy I asr.
3. Kampirtepa. Milodiy II asrning birinchi yarmi.
4. Qoratepa. Milodiy II-IV asrlar.
5. Ayritom. Milodiy II-III asrlar.
6. Zartepa. Milodiy III-IV asrlar.
7. Dalvarzintepa. Kushon davri.
8. Xotinrabot. Kushon davri.
9. Xayitobodtepa. Milodiy IV-V asrlar.

Xulosa qilib aytganda, aytib o'tilganimizdek, piktografik yozuv yozuvlar, rasmlil yozuvlar insoniyat taraqqiyotining muhim bir bosqichida, o'z o'rniga ega bo'lgan va zamonaviy yozuv shakliga o'tish uchun zamin hozirlagan. Qadimgi Sharqning insoniyat sivilizatsiyasida yetakchi o'rinda turgan xalqlari ham ko'rib o'tganimiz kabi yozuvning paydo bo'lishi va rivojlanishida dastlabki yozuv turlaridan foydalangan va keyinchalik o'zlarining yozuv turini kashf etishgan.

REFERENCES

1. Choriev Z, Shaydullaev Sh, Annaev T. O'zbekiston hududida yozuvning paydo bo'lishi va taraqqiyoti. Toshkent, Yangi asr avlodi. 2007, 4-bet.
2. Шампальон Ж. Ф. О египетском иероглифическом алфавите, перевод, редакция и комментарии И. Г. Лившица. М.-Л., Издательство Академии наук, 1950.
3. Истрин В. А. Развитие письма. М., Издательство Академии наук, 1961.
4. Лоукотка Ч. Развитие письма. М., Издательство Академии наук, 1950.
5. Фридрих Иоганнес. Дешифровка забытых письменностей и языков. М., Издательство академии наук, 1961.

¹¹ Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., Наука, 1979, с. 16.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

6. Дюбельхофер Э. Знаки и чудеса. М., Издательство восточной литературы. 1963, с. 5-6.
7. Choriev Z, Shaydullaev Sh. Inson tafakkuri taraqqiyotining qutlug' qadamlari. Jayxun. TerDU xabarlar, 2006, 2, 19-31 betlar.
8. Childe V.G. The urban revolution. Towh planning Review. Vol. 21. 1950, P.9-16; Гулуаев В.И. Города государства Мауа. (Структура и функции города в раннеклассовом обществе). М., 1979. С. 19.
9. Ртвеладзе Э.В, Саидов А.Х, Абдуллаев Е.В. Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана: государственность и право. Ташкент, 2000.
10. Ртвеладзе Э. В, Лившиц В. А. Памуатники древней письменности. Ташкент, Узбекистан, 1985.
11. Choriev Z, Annaev T. Fayoztepa O'rta Osiyoning qadimgi buddaviylik ibodatxonasi. Jayxun. TerDU xabarlar. 2005, 3-4, 19-bet.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH